

Entre Marxismo y Feminismo: una crítica a las
perspectivas de Nancy Fraser y Judith Butler

Between Marxism and Feminism: A Critique of the
Perspectives of Nancy Fraser and Judith Butler

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo ofrece una síntesis crítica de las propuestas de Nancy Fraser y Judith Butler en torno a la relación entre marxismo y feminismo. A través del análisis de sus planteamientos, se examina cómo cada autora aborda las cuestiones de opresión, género y reconocimiento, confrontándolas con la perspectiva marxista clásica de la lucha de clases. Se argumenta que Fraser se sitúa dentro del revisionismo marxista, con influencias socialdemócratas y eurocomunistas, mientras que Butler representa un enfoque postmoderno influido por la teoría queer. El estudio señala los puntos de encuentro y divergencia entre ambas pensadoras, subrayando las limitaciones de sus propuestas frente a la concepción materialista del marxismo. Finalmente, se plantea que la lucha de clases sigue siendo central para comprender las múltiples formas de opresión y desigualdad en las sociedades contemporáneas.

Palabras clave: Marxismo, feminismo, Nancy Fraser, Judith Butler, lucha de clases, teoría queer, postmodernismo, opresión.

Abstract: This paper provides a critical synthesis of Nancy Fraser's and Judith Butler's approaches to the relationship between Marxism and feminism. By analyzing their perspectives, it explores how each thinker addresses issues of oppression, gender, and recognition, contrasting them with the Marxist framework of class struggle. The study argues that Fraser can be located within a revisionist Marxist perspective, influenced by social democracy and Eurocommunism, while Butler represents a postmodern approach shaped by queer theory. The paper highlights both convergences and divergences between the two authors, emphasizing the limitations of their proposals when compared to the materialist conception of Marxism. Ultimately, it contends that class struggle remains essential for understanding multiple forms of oppression and inequality in contemporary societies.

Keywords: Marxism, feminism, Nancy Fraser, Judith Butler, class struggle, queer theory, postmodernism, oppression.

Contenido

Introducción	4
1. Reflexión crítica	5
2. Conclusión	11
Bibliografía	13

Introducción

Marxismo y feminismo son dos términos que no dejan indiferente a nadie y serán una constante en el presente trabajo. No obstante, aunque nos encontremos con dos conceptos extremadamente actuales, es muy común que haya un desconocimiento general de sendos términos. De hecho, socialismo, marxismo, comunismo, etc., todos ellos suelen ser términos que guardan una estrecha relación, pero que no son sinónimos. De la misma manera suele ocurrir con el feminismo. Nos encontramos con las olas feministas, con corrientes de feministas marxistas o llamadas radicales, feministas que se autodenominan abiertamente antimarxistas y un largo etcétera.

A raíz de esto, se configura un debate entre dos pensadoras, Nancy Fraser y Judith Butler, las cuales encuadramos en estos dos campos mencionados. En consecuencia, parece ser que el debate girará en torno estas dos perspectivas y la problemática del sexo/género. Es decir, ¿cómo afrontan cada una de nuestras autoras y conjugan distintas formas de opresión y no solo la opresión de clases en relación al sexo. Se pretende hacer una reflexión crítica de algunos puntos de encuentro y desencuentro entre estas autoras —lamentablemente dejaremos muchísimas cuestiones sin tratar por el breve espacio que requiere un trabajo de esta categoría—, sin embargo, como ya he señalado con anterioridad, estamos ante dos pensadoras que hablan de marxismo, cada una desde su marco conceptual, una más cerca que otra a dicha filosofía, pero ninguna le da un lugar propio a esta perspectiva marxista. Es por esto por lo que he decidido hacer la reflexión sobre lo que proponen ambas autoras introduciendo el pensamiento que se menciona una y otra vez (socialismo/marxismo), para intentar hacer del debate algo lo más justo posible y mostrar lo alejados que se encuentran ambos pensamientos de dicha filosofía.

Lo que pretendo con esto es que se comprenda mucho mejor lo que propone el marxismo en los temas que tratan estas autoras, confrontar su postura con una perspectiva de clase y que este contraste sirva para que el lector pueda ejercer el derecho al pensamiento libre y crítico para que pueda posicionarse al respecto. Es decir, considero de justicia que, ya que se critica ampliamente a una filosofía, dejar que esta se

defienda y fomentar el diálogo entre estas formas de pensar una problemática social, económica, cultural, política, etc., que, sin duda alguna, nos afecta a todos.

1. Reflexión crítica

Debemos de partir de una base para que se puedan entender las diferentes críticas a sendas posturas estudiadas en el presente trabajo. Consecuentemente, lo primero es hacer algunos apuntes sobre el título del texto fundamental que estamos abordando: *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo*. En una primera impresión, parece ser que nos encontraremos con un contraste de ideas desde posturas antagónicas: el *marxismo* y el *feminismo*, para abordar una serie de injusticias que se nos revelan en nuestra sociedad actual. Ahora bien, esto no es del todo así, es cierto que nos encontramos ante una teoría feminista cuando leemos a Butler, pero, considero que es erróneo enmarcar a Fraser en este debate dentro la filosofía marxista, ya que dista mucho de ello.

Como bien podemos leer cuando se pronuncia Fraser en su postura, en ningún momento reconoce la lucha de clases como una teoría científica, aunque sí haga alusión a esa desigualdad económico-política. Asimismo, no habla de la consecuencia inequívoca que propone el marxismo: la dictadura del proletariado. Por otro lado, tampoco habla Fraser de elementos fundamentales como la destrucción del sistema capitalista, acabar con la superestructura, así como proponer una alternativa, algo fundamental para poder llamar a alguien marxista.¹ En resumidas cuentas, existen una serie de elementos fundamentales que son imprescindibles para que se pueda catalogar a alguien como marxista y Fraser, al menos en este texto, no hace alusión a ellos.

¹«Para ser marxista no vale con reconocer tan solo la lucha de clases como algo que existe: muchos burgueses reconocen de forma abierta la existencia como tal de la lucha de clases. También es necesario reconocer la lucha de clases como teoría científica, cuyo futuro no es otro que la consecución de la dictadura del proletariado. No basta con reconocer la existencia de la lucha de clases, también hay que luchar por la consecución de la dictadura del proletariado. En otras palabras, el fin de la lucha de clases no es otro que el cambio de un modo de producción a otro, derrocar la superestructura existente y sustituirla por una nueva. Los intereses antagónicos de clase no se pueden conciliar, por lo que los cambios han de ser radicales, transformadores de la realidad existente. En el momento actual, la lucha de clases debe ir encaminada a la consecución del socialismo» (Vaquero, 2021:100-101).

Pero vayamos directamente a nuestro texto base del trabajo, donde se dice identifica a Fraser explícitamente como «feminista socialista» (Butler y Fraser, 2016: 7). Es pertinente recalcar que socialista y marxista son sinónimos y que no se puede ser socialista sin ser marxista, ya que el socialismo vendría a ser la antesala al comunismo o el fin que persigue la lucha de clases marxista (Vaquero, 2021: 171). Pero, es más, si seguimos avanzando en nuestro análisis, podremos apreciar que feminismo y socialismo (entendamos que socialismo hace alusión al marxismo), son dos términos antitéticos². De hecho, todas las variantes del feminismo son iguales en esencia, al menos para el socialismo, ya que no parte de la realidad material como haría el marxismo. Desde una óptica marxista, la única posibilidad de liberación —incluida la liberación de la mujer— solo es a través de la lucha de clases (Vaquero, 2021: 88). Pero, entonces, ¿dónde encuadramos a Fraser ideológicamente hablando? Vemos también que se hace alusión a que nuestra pensadora tiende a un corte socialdemócrata, así como a una reactualización de la posición socialista y que, igualmente, piensa que la etapa socialista a terminado (Butler y Fraser, 2016: 7). Esto implica que podamos definir —desde una perspectiva marxista— claramente la ideología de nuestra autora. Sin pretender extenderme en demasía en esta cuestión, podemos notar que Fraser encuadraría mucho mejor dentro del revisionismo marxista.³

² «El feminismo marxista no existe, sino el análisis marxista de la cuestión de la mujer: el estudio de la evolución de este problema, examinando cómo surge, por qué, debido a qué causas y, en función de esto, al estudio de las condiciones materiales de la única propuesta de solución posible desde una perspectiva materialista y científica. El concepto de feminismo «marxista» tiene que ser combatido exactamente igual que el resto de los feminismos, ya que las variantes no son más que máscaras que le ponen para que toda la sociedad quede impregnada de él» (Vaquero, 2021:68).

³ «El marxismo en la segunda mitad del siglo XIX triunfó sobre el resto de las ideologías pequeñoburguesas que pretendían influir en el movimiento obrero; se convirtió en la teoría científica hegemónica en el mismo. Los principales teóricos de estas corrientes burguesas fueron refutados: Dühring, Bakunin, Proudhon, etc. Tras esta victoria del marxismo, los burgueses intentaron pervertir al movimiento obrero, ganar su influencia desde dentro del propio marxismo, y así este tuvo que enfrentarse a corrientes antimarxistas dentro de sí mismo. Es lo que de forma común se ha denominado como revisionismo. El primer precursor de esta tendencia fue Bernstein. Los revisionistas admitirán algunas cosas del marxismo, pero le extraerán toda su esencia revolucionaria: mediante sus posicionamientos en pro de la libertad política, la democracia burguesa y las elecciones «libres», sustraen toda esencia revolucionaria de la teoría marxista de la lucha de clases. Los revisionistas apuestan por pactar con la burguesía progresista contra los reaccionarios. Ven al Estado y a la democracia como algo que concilia a las clases y no como una dominación de una clase sobre otra» (Vaquero, 2021:155).

Por otro lado, tenemos a Butler, que presume de estar de un lado opuesto al de Fraser. Intentemos, de una forma escueta, definir ideológicamente también a esta autora. Sin ir más lejos, la propia pensadora feminista deja clara su posición cuando alude, por ejemplo, al desfase temporal de las ideas marxista, así como cuando arremete con los elementos fundamentales del marxismo como la concepción materialista del mundo, o la lucha de clases, esto pone de manifiesto su distanciamiento con el socialismo. Pero, podemos concretar más si notamos una serie de autores, a los que alude la filósofa, identificados como revisionistas desde la filosofía marxista (Butler y Fraser, 2016: 71-72). Es más, la propia Butler llamará de manera despectiva a lo que se considera la ortodoxia marxista, afirmando que esta no le da la relevancia pertinente a la cuestión cultural y que persigue imponer una unidad que no es real (Butler, Fraser, 2016: 87). No obstante, es preciso que hilemos más fino para poder distinguir entre Fraser y Butler, ya que presenta algunas posiciones contrarias, pero que se pueden encuadrar dentro de un prisma tan amplio considerado como el revisionismo. Dicho de otra forma, nos conviene saber dónde podemos situar el pensamiento de Butler dentro de este espectro tan amplio considerado desde el marxismo. Para esto, es conveniente que acudamos a los vídeos del temario, donde expone la parte más relevante de su pensamiento para ella.

En sus vídeos, se puede apreciar que donde colocan los marxistas la lucha de clases, ubica la cuestión sexual, tanto de orientación de sexual, como de identidad. Asimismo, su posición al respecto nos muestra que su pensamiento va en contra de cualquier definición identitaria de un grupo —no solo el relativo a una clase social— sino también en lo relativo al sexo, es más, incluso llegará a afirmar que no siempre hay una relación entre el sexo y el género en el sentido de identidad sexual (Butler, 2022: parte 1). Pero, si seguimos analizando su pensamiento, apreciaremos que llegará a aseverar que los seres humanos no nacemos, ya no solo con un género, sino que el propio sexo es asignado e impuesto. De igual forma, entenderá que el género es algo pernicioso para la sociedad (Butler, 2022: parte 2). Con esto, parece ser que la concepción que tiene Butler dista mucho de ser materialista y, por ende, científica desde la óptica marxista. Con todo, lo vemos más claro cuando arremete, ya no con la concepción marxista de clase o con el pensamiento de Fraser, sino con la propia concepción biológica del sexo (Butler, 2007: 55). Ahora bien, visto todo esto, a Fraser —dentro del amplio grupo del revisionismo— la podemos encuadrar más

específicamente en el ala diestra del revisionismo, entre la socialdemocracia y el eurocomunismo, ya que existen varias similitudes teóricas. Pero, ¿dónde se encuadra exactamente a Butler dentro de todo el batiburrillo revisionista? La respuesta es: dentro del postmodernismo ideológico (Vaquero, 2021: 181). Esto es evidente porque presenta todas las características que son necesarias para ello y no porque se afirme de manera arbitraria.

Esto resulta interesante porque las ideas expuestas por Butler son ampliamente criticadas desde la perspectiva marxista. Estos, al tener una concepción materialista y científica de la realidad, entenderán que el sexo biológico es algo innato al ser humano, que está fuera de cualquier discusión y es una realidad material que se nos impone y no una asignación voluntaria (Mayer y McHugh, 2016: 109-110). Es más, se llegará a afirmar, en cierta manera, que el sexo es algo independiente del género, de los estereotipos, del deseo, etc. El sexo será para los marxistas algo que nos viene dado, no importan nuestros gustos, nuestros deseos, ni nuestro estilo de vida al respecto. Además, para el marxismo la ciencia no es un relato más, no estamos hablando de un discurso, sino de un progreso que nos ayuda a revelar nuestra realidad material y objetiva como existente independientemente de nosotros y nuestras abstracciones (Vaquero, 2021: 155).

Asimismo, el pensamiento de Butler, al estar clasificado dentro de algo tan amplio y difuso como lo es el postmodernismo, puede estar influenciado por varias teorías, entre ellas, la teoría *queer*. Esto lo podemos apreciar cuando pone el énfasis en el género, el sexo, la identidad, etc. No es posible entrar —por la naturaleza de este trabajo— a desarrollar ampliamente en lo que consiste esta teoría, encuadrar a nuestra pensadora dentro de ella es para facilitar la comprensión de la crítica a sus postulados o para la futura investigación de los posibles lectores que desconozcan la misma. Con todo, se puede consultar la obra del autor citado anteriormente: Roberto Vaquero, titulada: *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*, concretamente en el capítulo 5 donde desarrolla ampliamente el origen de esta teoría y lo que propone. Lo que sí es conveniente, según criterio propio, es abordar la cuestión del género, la cual parece más compleja que la del sexo. Para los marxistas el género, como bien se señala desde el postmodernismo o la teoría *queer*, es algo construido, pero esto no implica que deba ser

destruido. Al contrario, el género tiene una base material, así como cualquier identidad. Es importante destacar que esto no quiere decir que haya que preservar las desigualdades concernientes al género, sino que hay que corregirlas, progresar en este sentido, pero no por ello negarlas (Vaquero, 2021: 112).

Otra de las cuestiones controvertidas que afirmará Butler en sus vídeos será la de que no es necesario sentirse cómodo con su cuerpo. Butler parece dar a entender que la mente de una persona puede estar separada de su cuerpo, que el cuerpo es algo que poseemos o que nos posee, una suerte de recipiente al puro estilo platónico. Por el contrario, nuestro cuerpo nos constituye como seres. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y si no nos sentimos contentos con este, e intentamos una separación tan radical con él, es muy probable que la persona sea infeliz y se sienta desdichada en resto de sus días. Esto se puede ilustrar muy bien con el problema de disforia de género y todo el trabajo que se lleva a cabo para que la persona se sienta cómoda con su cuerpo. Independientemente que estemos de acuerdo con una postura u otra, estas intervenciones ponen de manifiesto esa necesidad de aceptar nuestro cuerpo para sentirnos plenos. Con todo, estas intervenciones son ampliamente criticadas también desde una perspectiva materialista y no porque nieguen el problema, sino porque consideran que no solucionan el mismo (Mayer y McHugh, 2016: 83).

Volviendo con Fraser, me gustaría hacer algunos apuntes, ya que ella también critica la noción de clase como insuficiente para la discriminación relativo a lo sexual. Según ella, plantea que la perspectiva de clase causará la invisibilización del grupo discriminado culturalmente, ya sean las mujeres, los gais, lesbianas, transexuales, etc. (Butler y Fraser, 2016: 11). Sin embargo, esto no es así, que se le dé primacía a la cuestión de clases no implica el olvido de otras formas de opresión. De hecho, se dirá de manera explícita, que ya Marx hablaba de la doble explotación que sufrían las mujeres, por su clase y por su género, pero que esta doble explotación estaba interrelacionada y solo era posible terminar con ella acabando con la causa que las provocan: la propiedad privada y la herencia (Vaquero, 2021: 68). Dicho de otra forma, no es que el marxismo no valore las demás formas de opresión, sino que las combate de una manera distinta, acudiendo —a lo que es para ellos—, la raíz del problema, ya que invertir este orden

sería perder de vista lo que genera todas las formas de opresión vividas hasta el momento.

Con todo, podemos apreciar algunas similitudes en el pensamiento de Fraser con el pensamiento marxista en su crítica al feminismo. Ella misma criticará el concepto de sororidad haciendo referencia a Lugones (Butler y Fraser, 2016: 20). Ahora bien, mientras que ella crítica la sororidad para hacer una distinción entre las diferentes razas en cuestiones de opresión femenina, el marxismo la crítica para diferenciar de la mujer trabajadora de la mujer burguesa y explotadora (Vaquero, 2021: 80-81). Dos críticas a un mismo concepto, pero con una finalidad muy distinta. En esto es una de las cosas que podemos apreciar como el pensamiento de Fraser es un marxismo revisionado, ya que usa críticas marxistas para introducir teorías que desplacen la preocupación principal del socialismo: la lucha de clases.

Por otro lado, tenemos a Butler que hace una crítica prácticamente a toda la filosofía desde Platón, aludiendo a que se le ha dado tal primacía a la mente que esto a implicado un sometimiento del cuerpo (Butler, 2007: 64). Ahora bien, parece ser que es ella la que lleva a cabo este sometimiento de todos los cuerpos desde su concepción profundamente idealista, ya que niega que exista una realidad material. ¿Acaso al negar el sexo no está sometiendo las gónadas, los cromosomas, las evidencias científicas y materiales que se nos revelan? Es más, ella misma fomenta esta separación conciencia-cuerpo que tanto critica en la historia de la filosofía. Pero, es más, Butler desvirtúa el concepto de situación en Beauvoir (Butler, 2007: 57). Lo desvirtúa en el momento que hace una interpretación superficial del mismo, hasta el punto de darle un significado que nada tiene que ver con el que usa Beauvoir en *El segundo sexo*. Cuando la parisina habla de situación lo está haciendo vinculada a la libertad de la mujer y no lo entiende como el contexto, sino como todo lo que limita la libertad de la mujer (Muñoz, 2019: 46). Además, no habla de que la situación sea algo exclusivo de la mujer, sino que es algo propio del sujeto. Es decir, que la tienen tanto el hombre como la mujer. Otra cosa es que esos límites (situación) cambien y redunden en situaciones privilegiadas como las del varón frente a la mujer o el burgués frente al proletariado. Es más, Beauvoir distinguirá dos tipos de libertad para explicar esto, la libertad autónoma que es absoluta y forma parte de nuestra subjetividad que es la que expone Sartre en su ensayo *El ser y*

la nada, la cual es común en todos los individuos y la libertad que ejercemos en nuestra situación que sí está más o menos limitada, pero siempre limitada porque situación y límite es una suerte de sinónimo en Beauvoir.

2. Conclusión

De una forma o de otra, podemos concluir que nos encontramos ante tres perspectivas al momento de analizar nuestra realidad. Con todo, considero que a Fraser no se le hace justicia cuando se la llama neoconservadora de izquierdas, ni mucho menos cuando se la suscribe dentro del marxismo. No es que esté demonizando al marxismo, es simplemente que no pienso que la intención de Fraser sea dar una solución marxista, ni socialista a la problemática de las opresiones culturales. Lo que pretende Fraser es rescatar del marxismo lo que considera valioso para las opresiones económico-políticas, pero eso y afirmar que es marxista o socialista conservadora, es otra historia.

Por otro lado, tenemos la postura de Butler, que, acertadamente resalta una forma de opresión que, nos guste o no, tendemos a olvidarla, ya sea porque es a una minoría o por darle una primacía a las injusticias económicas. Lo que podemos rescatar de ella es la necesidad de escuchar a estas minorías, pero lo que pienso que es un despropósito es intentar borrar cualquier vestigio de identidad y relegar la injusticia económica a un segundo plano, así como ir en contra de las evidencias científicas. Entre otras cosas porque incluso un gay, una lesbiana, un transexual, etc., no sufrirá las mismas injusticias si es de una clase o de otras. Por ejemplo, los transexuales que se ven obligados a ejercer la prostitución no suelen ser los de familias pudientes. Lo mismo ocurre con la problemática racial.

Del marxismo, he intentado hacerle justicia a esta filosofía tan desconocida como difamada. Nos guste o no, se basa en una realidad material que se nos impone. La pobreza, la desigualdad económica, la opresión de clase trabajadora, etc., es algo que aplasta y pasa por encima de cualquier forma de opresión en los países desarrollados como subdesarrollados. Hay numerosos ejemplos de ello. En los EE.UU., solo hay racismo y brutalidad policial con los negros pobres, pero Michael Jordan o Barack Obama no tienen problemas al respecto. Lo mismo ocurre con las mujeres. No es

comparable la situación de opresión de una trabajadora, limpiadora, cuidadora, reponedora de un supermercado, que la situación de Angela Merkel o Ana Botín.

Bibliografía

Butler, J. (2007). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.

Butler, J. [Judith Butler en español]. (2022, 25 de noviembre). *Judith Butler. Filósofa en todo Género en español. Parte 1*. [Vídeos]. YouTube. <https://youtu.be/KkB8O7-jGoM>.

Butler, J. [Judith Butler en español]. (2022, 25 de noviembre). *Judith Butler. Filósofa en todo Género en español. Parte 2*. [Vídeos]. YouTube. <https://youtu.be/z0bpayvVy58>.

Butler, J. [Judith Butler en español]. (2022, 25 de noviembre). *Judith Butler. Filósofa en todo Género en español. Parte 3*. [Vídeos]. YouTube. <https://youtu.be/F40x7h3YX8U>.

Butler, J. y Fraser, N. (2016). *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo*. Madrid: Traficantes de sueños.

Mayer, L. S. & McHugh, P. R., 2016. *Sexualidad y género: Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales*, s.l.: The New Atlantis.

Muñoz, S.C. (2019). *Simone de Beauvoir: Del sexo al género*. Barcelona: Shackleton Books.

Vaquero, R. (2021). *Introducción al comunismo*. Madrid: Letrame.

Vaquero, R. (2021). *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*. Madrid: Letrame.